

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7401474>

УДК 004.4

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЧС РОССИИ

К.С. Паля,

магистрант 3 курса, напр. «Техносферная безопасность»

Г.М. Бойко,

доц. кафедры физики, математики и информационных технологий,

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС

России,

г. Железногорск

Аннотация: В статье рассмотрен актуальный уровень информационно-коммуникационного обеспечения подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России, а также дана краткая характеристика последних разработок в области автоматизации и информатизации деятельности пожарной охраны. Современная обстановка в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и угроз природного и техногенного характера характеризуется высокой степенью сосредоточения угроз, интенсивностью динамики развития и изменений в структуре как объектов, создающих угрозы, так и объектов, призванных для ликвидации таких угроз. В этих условиях информационно-коммуникационное обеспечение является одной из основных составляющих эффективной системы управления и взаимодействия сил и средств, вовлекаемых в процесс ликвидации угроз и последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-коммуникационное обеспечение, пожарная охрана, база данных

APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA

K.S. Palya,

3rd year master's student, direction "Technospheric safety"

G.M. Boyko,

Associate Professor of the Department of Physics, Mathematics and Information Technology,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Siberian Fire and Rescue Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, Zheleznogorsk

Annotation: The article discusses the current level of information and communication management of the Federal Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia, and also gives a brief description of the latest achievements in the field of protection and informatization of the fire department. The current situation in the field of protecting the population and territories from emergencies and threats of a natural and man-made nature is characterized by a high degree of concentration of threats, the intensity of the dynamics of development and changes in the structure of both objects that create threats and objects designed to eliminate such threats. Under these conditions, information and communication support is one of the main components of an effective system of control and interaction of forces and means involved in the process of eliminating the threats and consequences of fires and emergencies (ES).

Keywords: information technology, information and communication support, fire protection, database

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии (далее по тексту – ИКТ) открывают широкие перспективы для эффективного решения различных задач во всех областях жизнедеятельности человека – от науки, техники, искусства, образования и до – государственного управления и военно-

промышленного комплекса. Чрезвычайно развиты сети обмена информацией, средства накопления, хранения и обработки информации, средства визуального представления различной информации, средства математического моделирования чрезвычайных ситуаций.

Информационные технологии управления в МЧС России – это совокупность методов представления, обработки, хранения, передачи и отображения информации, используемой для управления службами, подразделениями и техническими средствами министерства [1].

Практически все современные ИКТ находят применение в МЧС России для создания условий безопасного функционирования объектов общественного и промышленного назначения, обеспечения пожарной безопасности, повышения эффективности мероприятий по ликвидации последствий пожаров и ЧС [2].

Одним из характерных направлений работы МЧС России уже на протяжении ряда лет является внедрение передовых технологий информационного обеспечения и автоматизации деятельности подразделений Федеральной противопожарной службы. В рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ создаются как новые компьютерные программы и программно-аппаратные комплексы, так и масштабные автоматизированные системы по управлению пожарно-спасательными формированиями, прогнозированию опасных факторов пожаров и ЧС, мониторингу потенциально опасных и критически важных объектов. Как правило, в этих разработках воплощаются современные технические принципы обработки и обмена информацией, обеспечения качественной связи, построения целостных широкомасштабных систем управления.

Необходимость использования этих средств многократно подтверждена практикой тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Использование средств автоматизации в конечном счете снижает риск травматизма и гибели людей, уровень материальных потерь за счет оптимизации процесса управления деятельностью пожарно-спасательных формирований на всех стадиях, начиная от процесса заполнения карточки вызова и заканчивая автоматизацией и цифровизацией сложных алгоритмов межрегионального взаимодействия сил и средств пожарной охраны.

Для успешной и эффективной работы подразделений МЧС России от ИКТ требуется:

- высокая скорость реагирования системы;
- возможность решения комплексных задач;
- высокая точность информации.

Рассмотрим основные информационно-коммуникационные технологии, которые применяются при принятии управленческих решений в МЧС России:

1. Телекоммуникационные технологии – совокупность технических и программных средств, обеспечивающих приём и передачу данных по различным типам каналов связи (цифровым, телефонным и т.д.). Самым удачным примером разработки МЧС России в области телекоммуникационных технологий является система ОКСИОН – Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. Она представляет собой организационно-техническую систему, объединяющую аппаратно-программные средства обработки, передачи и отображения аудио и видеoinформации [3].

Целью создания ОКСИОН является подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и охраны общественного порядка, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о ЧС и угрозе террористических актов, мониторинг обстановки и состояния правопорядка в местах массового пребывания людей на основе использования современных технических средств и технологий.

Система ОКСИОН создана для решения следующих задач:

- обеспечения оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;
- проведения мероприятий по сокращению сроков гарантированного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;
- повышения уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности;
- повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

- увеличения действенности информационного воздействия с целью скорейшей реабилитации пострадавшего населения;
- наблюдения за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания людей.

СЗИОНТ – это система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте.

СЗИОНТ создается в целях обеспечения:

- информирования и оперативного оповещения людей, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспорте, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей на объектах транспортной инфраструктуры и транспорте;
- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.

СЗИОНТ включает в себя терминальные комплексы, оснащенные подсистемами массового информирования (визуального и звукового), наблюдения и сбора информации, контроля параметров окружающей среды, в том числе радиационного химического контроля, экстренной связи, а также системы управления в центрах управления в кризисных ситуациях МЧС России по субъектам РФ [4].

2. Информационные технологии на основе современных систем управления базами данных – это комплекс программных средств для хранения, поиска и анализа формализованной информации (информация, состоящая из жёстко заданного перечня информационных показателей).

Для информационного обеспечения управления в РСЧС создана Автоматизированная информационно-управляющая система единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – АИУС РСЧС).

Основными функциями АИУС РСЧС являются:

- сбор от абонентов (пользователей) системы и обработка оперативной информации о состоянии потенциально опасных объектов экономики и инфраструктуры, природной среды, сил и средств РСЧС, о наличии и состоянии запасов и резервов;

- подготовка рекомендаций и вариантов решений по прогнозу чрезвычайных ситуаций и действиям при их ликвидации;
- сопряжение с информационными системами других федеральных органов исполнительной власти, входящих в РСЧС;
- передача необходимой информации органам управления РСЧС всех уровней и обмен информацией между различными подсистемами и звеньями РСЧС.

АИУС РСЧС построена как территориально распределенная система расположенных по всей стране региональных, республиканских, краевых, областных информационно-управляющих центров, городских и районных абонентских пунктов, объединенных государственными и ведомственными каналами связи и передачи данных. Такая структура обеспечивает возможность управления действиями в чрезвычайных ситуациях на уровне республик, краев, областей, городов и районов Российской Федерации, не исключая возможности рационального сочетания централизованного и децентрализованного управления [5].

Функционально АИУС РСЧС состоит из основной, резервной и дублирующей подсистем, в состав которых включены:

- функционально-ориентированные комплексы средств автоматизации (КСА), размещаемые на станционных пунктах управления;
- мобильные КСА (МКСА) подвижных пунктов управления (ППУ) и других объектов;
- абонентские комплекты пользователей (АКП);
- КСА взаимодействия с внешними (по отношению к МЧС России) структурами (КСАВ).

3. Геоинформационные технологии – это компьютерные технологии для представления и анализа объектов и событий реального мира. Геоинформационные технологии объединяют традиционные операции работы с базами данных (например, запрос и статистический анализ) с преимуществами полноценной визуализации и географического анализа, которые предоставляет карта. Современные технологии управления пожарно-спасательными формированиями основаны на точном позиционировании местоположения личного состава и техники и привязке отображаемой информации к карте местности. Эти задачи решаются

автоматизированной геоинформационной системой поддержки принятия решений и оперативного управления – АГИСППРиОУ.

Система обеспечивает отображение карт и планов местности и объектов с привязкой к географическим координатам, наложение на них информации о местонахождении людей и техники и другой графической информации, используемой в работе органов управления различного уровня, оперативно-диспетчерских служб и штабов по ликвидации пожаров и ЧС. В состав системы входят расчетные модули, с помощью которых осуществляется прогнозирование распространения опасных факторов пожаров и техногенных ЧС с отображением результатов расчетов на карте местности. С 2013 года система проходит опытную эксплуатацию [6].

4. Интернет-технологии реализованы на доступе и взаимном использовании электронных документов структурных подразделений МЧС России на любом уровне: федеральном, региональном, территориальном и местном. В качестве примера использования интранет-технологий будет рассмотрена Единая автоматизированная система делопроизводства и контроля МЧС России «АС «Делопроизводство» [7].

Система предназначена для автоматизации следующих видов деятельности:

- работы с организационно–правовыми актами – создания и размещения в хранилище проектов документов, их согласование, подписание, утверждение документов с использованием типовых маршрутов прохождения документов, рассылка документов между подразделениями МЧС России или иными ведомствами, хранение и архивирование документов;

- делопроизводства – регистрации входящей, исходящей и внутренней корреспонденции с автоматическим и ручным присвоением документам регистрационных номеров, контроль процесса согласования, подписания, утверждения, формирование структурированного оперативного хранилища документов, контроль целостности документов и сохранности реквизитов документов, поиск документов в хранилище, формирование отчетов по движению и исполнению документов по заданным формам;

- работы с поручениями (заданиями) – формирование поручений и назначение исполнителей по ним, маршрутизация

поручений (с использованием шаблонов маршрутов), автоматическая доставка исполнителям уведомлений о поручениях, контроль исполнения поручений и резолюций по документам, формирование и доставка отчетов исполнителей и т.п.

К основным достоинствам систем электронного документооборота можно отнести [8]:

- осуществление централизованного хранения множества разнородных документов;
- выполнение комплекса операций с документами при малых временных затратах;
- атрибутивный и контекстный поиск документов, легкость и быстроту систематизации документов;
- предотвращение несанкционированного доступа к документам;
- оперативное определение текущего состояния заданий, определенных в поручительской части хранимых документов и контроля исполнения и др.

Список литературы

[1] Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

[3] Информационные технологии: приоритетные направления развития. / А.П. Аврахова, Л.А. Байдалина, И.А. Галимов, Г.И. Сметанкина, С.С. Чернов, И.В. Черунова, В.А. Ярковой – Новосибирск, 2011.

[4] Сметанкина Г.И. Применение современных информационных технологий в области обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях. / Г.И. Сметанкина // В сборнике: Проблемы безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции 21 декабря 2012 года. ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. – 2012. 288-291 с.

[5] Качанов С.А. Информационные технологии поддержки принятия решений в чрезвычайных ситуациях: АИУС РСЧС: вчера, сегодня, завтра. / С.А. Качанов, С.Н. Нехорошев, А.П. Попов – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2011. 400 с.

[6] Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии. / В.Я. Цветков – М., 2008. 287 с.

[7] Белая Т.Р. Автоматизированная система документационного обеспечения управления: организация создания АС ДОУ / Т.Р. Белая // Делопроизводство. – 2017. № 3. 40-47 с.

[8] Серова Г. Основные объекты и принципы автоматизации документационного обеспечения управления / Г. Серова // Секретарское дело. – 2008. №1. 30-43 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "On information, information technologies and information protection" dated July 27, 2006 N 149-FZ.

[2] Decree of the Government of the Russian Federation of December 30, 2003 No. 794 "On the Unified State System for the Prevention and Elimination of Emergency Situations".

[3] Information technologies: priority directions of development. / A.P. Avrahova, L.A. Baidalina, I.A. Galimov, G.I. Smetankina, S.S. Chernov, I.V. Cherunova, V.A. Yarkovoy – Novosibirsk, 2011.

[4] Smetankina G.I. Application of modern information technologies in the field of security in emergency situations. / G.I. Smetankina // In the collection: Problems of safety in liquidation of consequences of emergency situations. Collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference on December 21, 2012. FGBOU VPO Voronezh Institute of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia. – 2012. 288-291 p.

[5] Kachanov S.A. Information technologies for decision support in emergency situations: AIMS RSChS: yesterday, today, tomorrow. / S.A. Kachanov, S.N. Nekhoroshev, A.P. Popov – M.: FGBU VNII GOChS (FTs), 2011. 400 p.

[6] Tsvetkov V.Ya. Geoinformation systems and technologies. / V.Ya. Tsvetkov – M., 2008. 287 p.

[7] Belaya T.R. Automated system of documentation support for management: organization of the creation of AS DOW / T.R. White // Office work. – 2017. No. 3. 40-47 p.

[8] Serova G. Main objects and principles of automation of documentary support of management / G. Serova // Secretarial business. – 2008. No. 1. 30-43 s.

© К.С. Паля, Г.М. Бойко, 2022

Поступила в редакцию 19.11.2022

Принята к публикации 24.11.2022

Для цитирования:

Паля К.С., Бойко Г.М. Применение информационно-коммуникационных технологий в МЧС России // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-5(23). С. 65-74. URL: <https://ip-journal.ru/>